

Especificação dos Programas de Teste para a Unidade de Controle de Comunicação - UCC

Joberto S. B. Martins*

ITEEL e UFPB/GRC - Grupo de Redes de Computadores

Abstract

Este relatório técnico especifica os procedimentos de teste da Unidade de Controle de Comunicação (UCC) do Processador Preferencial (PP) do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento (CPqD) da Telebrás.

Palavras-Chave: Processador Preferencial, Unidade de Controle de Comunicação, Ethernet, Teste, Interface de Comunicação.

1 Introdução

Este documento contém a especificação dos programas de teste da Unidade de Controle de Comunicação (UCC) do Processador Preferencial (PP) para a rede local Ethernet [1] [2] [3]. A UCC é uma interface de comunicação utilizada nos projetos CETEX (Central de Comutação para a Rede Nacional de Telex) e rede local implantada em uma única placa contendo os seguintes elementos [4]:

- 2 coprocessadores (Intel 82586) [5] compatíveis com o padrão IEEE 802.3 (Ethernet) [6] [7];
- Interfaces seriais de 1 e 10 Mbits/seg;
- Memória comum de 32 Koctekos;
- Lógica de arbitração de memória dual; e
- Lógica de acesso e controle pelo barramento global.

*Martins, Joberto está com o ITEEL e com o UFPB/GRC - Grupo de Redes de Computadores

Uma descrição detalhada da especificação e do funcionamento da UCC pode ser encontrada nos seguintes documentos [8] [9]:

- Especificação da Unidade de Controle de Comunicação - UCC - Versão 01 CETEX - 06/10/86 - CPqD-Telebrás;
- Intel *Microsystem Components Handbook* Volume II Intel 198 [10];
- PP-BAR: Especificação do Barramento - Versão A - 26/06/84 - CPqD Telebrás; e
- UCP: Especificação e Características da UCP-PD.25.PP.H3 P. 0001A/CA-01-AE - 11/08/86 - CPqD-Telebrás.

2 Características Gerais

Os programas de teste especificados neste documento são um conjunto de testes automáticos lançados a partir da UCP (Unidade Central de Processamento). Nestes testes não é necessária a intervenção do operador junto ao hardware com toda a parametrização sendo realizada por software.

Os testes realizados são de validação de operação do cartão. Os vários módulos componentes do hardware e a interface com o barramento global são verificados através da programação de comandos simulando uma operação real da rede. O conjunto de programas especificado é um conjunto mínimo de programas para validação do cartão [11].

Salvo observação em contrário, as seguintes colocações são válidas para os programas especificados:

- Os testes são realizados independentemente para as 2 interfaces da placa (UCC1 e UCC2);
e
- Os testes podem ser executados *online*, não sendo portanto necessário um cabo coaxial especial ou a desativação da rede para a realização dos mesmos.

3 Ambiente de Programação

O ambiente de programação para os programas de teste é o seguinte:

- Sistema operacional CP/M 86;

- Programação em linguagem C [12] - Compilador Supersoft - Version 1.1; e
- Programação em *assembler* (funções de baixo-nível).

4 Descrição Funcional

Os programas de teste são estruturados em 8 módulos independentes:

- Módulo 1 - Teste de Inicialização da Interface;
- Módulo 2 - Teste de Operação da Memória Comum;
- Módulo 3 - Teste do Procedimento de Inicialização do Coprocessador e do Mecanismo de *Handshake* (CA/INT);
- Módulo 4 - Teste de Funcionamento do Coprocessador;
- Módulo 5 - Teste Interno de Operação do Nó de Comunicação;
- Módulo 6 - Teste de Operação do Cabo Coaxial;
- Módulo 7 - Teste de Comunicação; e
- Módulo 8 - Teste de Operação Concorrente dos Coprocessadores.

Cada módulo possui estruturas de dados dimensionadas para sua necessidade e executa, quando for o caso, procedimentos de inicialização, configuração e programação de endereços individuais.

Os endereços individuais que devem ser exclusivos dos programas de teste para garantir a execução *online* sem perturbação da rede são os seguintes:

- Endereços das estações de teste: FFFFFEH e FFFFCH.

A exclusão mútua dos programas de teste em diferentes máquinas da rede deve ser garantida pelo administrador ou operador do sistema.

A sequência normal de execução dos módulos é ilustrada na Figura 1.

Os módulos são independentes e qualquer outra sequência de teste pode ser aplicada a critério do operador.

A interface entre o operador e o pacote de testes é amigável, no sentido em que:

Figure 1: Sequência de Testes

- Qualquer módulo pode ser executado ou não na sequência da Figura 1; e
- As mensagens de erro são enviadas pelos programas com diagnósticos.

5 Módulos de Teste

Segue abaixo a especificação dos diferentes módulos de teste.

5.1 Módulo 1- Teste de Inicialização da Interface

- Objetivo:
 - Testar o mecanismo de inicialização por software (registro REC-bit 7) e os LEDs de sinalização da placa.
- Procedimento:
 - A placa é inicializada e o estado de inicialização é verificado nos registros de estado (REC e RECX).
 - Os LEDs são acionados por um período de tempo suficiente para permitir uma inspeção visual dos mesmos.
- Observação:
 - Este módulo não necessita de exclusão mútua na rede.

5.2 Módulo 2 - Teste de Operação da Memória Comum

- Objetivo:
 - Testar o campo de endereçamento externo acessível através do barramento global.
- Procedimento:
 - Os 32K octetos correspondentes às páginas 01 e 02 da memória dual são testados com testes de escrita e leitura por palavra de 16 bits com valores "1" e "0".
 - Os erros encontrados são reportados usando endereçamento local na página interna do cartão.
- Observação:
 - A execução do teste implica na destruição de todo o conteúdo da memória;
 - O estado final da memória é "0" (zero); e
 - Este módulo não necessita de exclusão mútua na rede.

5.3 Módulo 3 - Teste do Procedimento de Inicialização do Coprocessador e do Mecanismo de *Handshake* (CA/INT)

- Objetivo:
 - Testar a fase inicial da operacionalidade do coprocessador Ethernet.
- Procedimento:
 - Os descritores de inicialização (SCP, ISCP e SCB) são programados com alocação do segmento de trabalho dentro da área de endereçamento da memória comum interna ao cartão.
 - O sinal da inicialização é ativado e a reação do coprocessador com o envio do sinal de interrupção e posicionamento de bits de estado nos descritores de operação é testada.
 - Numa segunda fase, os descritores de inicialização são reprogramados com alocação de segmento de trabalho do coprocessador fora da área de endereçamento da memória comum.
 - O sinal de inicialização é novamente ativado e uma interrupção por erro de acesso deve ser gerada.
- Observação:
 - Este teste detecta também erros potenciais na lógica de arbitração da memória comum e nos circuitos de controle do barramento local do coprocessador.
 - Este módulo não necessita de exclusão mútua na rede.

5.4 Módulo 4 - Teste de Funcionamento do Coprocessador

- Objetivo:
 - Testar o funcionamento normal do coprocessador e circuitos periféricos através do lançamento de comandos de teste.
- Procedimento:
 - A sequência de lançamento de comandos pertencentes ao repertório do coprocessador é a seguinte:

- * Comando *DIAGNOSE*
 - * Comando de inicialização de endereço individual
 - * Comando *DUMP*
 - * Comando de inicialização de endereço de grupo (*Multicast*)
 - * Comando *DUMP*
 - * Comando *CONFIGURE*
 - * Comando *DUMP*
- O comando *DIAGNOSE* testa o funcionamento dos contadores e registros internos do coprocessador utilizados no algoritmo de retransmissão após conflito.
 - Os comandos *DUMP* após os comandos de inicialização de endereços verificam a programação correta dos endereços.
 - O comando de configuração (*CONFIGURE*) inicializa todos os parâmetros internos do coprocessador para um valor diferente do de inicialização. O comando *DUMP* seguinte verifica a programação anterior.
- Observação:
 - Este módulo não necessita de exclusão mútua na rede.
 - O estado final de configuração do coprocessador é o de inicialização (*default*).

5.5 Módulo 5 - Teste Interno de Operação do Nó de Comunicação

- Objetivo:
 - Testar o funcionamento das unidades de transmissão e recepção do coprocessador, do circuito de serialização (82501) e do *transceiver* utilizado.
- Procedimento:
 - Os parâmetros e descritores utilizados neste módulo são os seguintes:
 - * Configuração em laço (*loopback*) e configuração de inicialização (*default*) para todos os outros parâmetros internos do coprocessador;
 - * Operação executada com endereço individual;
 - * Descritor de comando de transmissão (CB e TBD) usa programação individual de comandos (lista estática); e

* Descritores de recepção (RFDs e RBDs) encadeados em lista (lista dinâmica) com *buffers* de 128 octetos.

- Observação:
 - Este teste é realizado em modo Ethernet (pacote Ethernet); e
 - Este módulo não precisa de exclusão mútua na rede.

O procedimento de teste tem 3 etapas (Figura 2):

- Teste com laço (*loopback*) interno do coprocessador;
- Teste com laço interno da unidade de serialização (82501) e laço externo do coprocessador; e
- Teste com laço externo do coprocessador e da unidade de serialização.

Em todas as etapas um pacote é transmitido e sua recepção em laço é verificada através de um exame de seu conteúdo e dos bits de estado dos descritores de operação (emissão e recepção).

5.5.1 Etapa 1

Esta etapa testa potencialmente o funcionamento das unidades de transmissão e recepção internas ao coprocessador. O coprocessador é logicamente desconectado da unidade de serialização e toda informação em transmissão é realimentada em recepção (Figura 2).

O comprimento de pacote utilizado nesta etapa é de 1500 octetos.

5.5.2 Etapa 2

Esta etapa testa potencialmente o funcionamento da unidade de serialização acoplada ao coprocessador da interface Ethernet (10Mbits/seg) (Figura 2b).

A lógica da interface a 1Mbits/seg não prevê a possibilidade de laço interno da lógica de codificação/decodificação de linha.

O tamanho de pacote utilizado neste teste é de 18 octetos e o coprocessador deve ser configurado da seguinte maneira:

- Recepção de difusão desativada (*broadcast disable*);
- Comprimento mínimo de pacote é de 18 octetos;

Figure 2: Configuração de Teste em Laço (Módulo 5)

- Laço externo (*external loopback*);
- Outros parâmetros do coprocessador com configuração de inicialização; e
- A unidade de serialização deve ser programada em laço.

5.5.3 Etapa 3

Esta etapa testa potencialmente o funcionamento do *transceiver* e do cabo de conexão ao mesmo (Figura 2c).

O tamanho do pacote transmitido deve ser de 18 octetos e o coprocessador deve ser configurado da maneira indicada na etapa anterior.

A unidade de serialização deve estar programada para funcionamento normal.

5.6 Módulo 6 - Teste de Operação do Cabo Coaxial

- Objetivo:
 - Testar o funcionamento do cabo coaxial utilizado na interface Ethernet.
- Procedimento:
 - O comando TDR (*Time Domain Reflectometer*) do repertório do coprocessador é utilizado para detecção de curto-circuitos e circuitos abertos no cabo coaxial da rede.
 - O teste pode ser executado em operação normal da rede (*online*). O pacote correspondente ao teste é recebido pelas outras estações como um pacote de difusão (*broadcast*) e será rejeitado por erro de CRC (*Cyclic Redundant Code*) [13].
- Observação:
 - A execução deste módulo não é necessária nos casos em que se tem um suporte de comunicação (coaxial) operacional.

5.7 Módulo 7 - Teste de Comunicação (Modo Ethernet)

- Objetivo:
 - Verificar a operacionalidade da interface de comunicação para o funcionamento na rede local com pacotes formatados em modo Ethernet.
- Procedimento:
 - A caracterização geral do funcionamento deste módulo é a seguinte:
 - * O teste é exaustivo;
 - * O período de execução é ajustável e deve garantir a emissão/recepção de um número mínimo de pacotes (sugestão: 5.000 pacotes); e
 - * 2 cartões são utilizados.
 - O princípio de execução do teste é ilustrado na Figura 3.
 - A estação A emite pacotes que são simplesmente ecoados pela estação B.

- Os parâmetros e descritores utilizados neste módulo são os seguintes:
 - * Configuração de inicialização (*default*) para todos os parâmetros internos do coprocessador;
 - * Programação de endereço individual para os coprocessadores;
 - * Descritor de comando de transmissão (CB e TBD) usa programação individual de comandos (lista estática);
 - * Descritores de recepção (RFDs e RBDs) encadeados em listas (lista dinâmica) com *buffer* de 128 octetos; e
 - * O tamanho do pacote utilizado no teste deve ser próximo do máximo permitido pela norma Ethernet (sugestão: 1.500 octetos).
- O programa de teste deve fazer um levantamento estatístico dos erros ocorridos na rede e dos eventuais erros de sincronização entre a estação de teste e a estação B.
- Os erros investigados na estação de teste são os seguintes (engloba as operações de emissão e recepção) [13]:
 - * Erro de CRC;
 - * Erro de formatação;
 - * Erro no mecanismo de DMA (*Dynamic Access Memory*) (*overrun* e *underrun*);
 - * Transmissão mal sucedida por excesso de colisões;
 - * Ausência de portadora e CTS (*clear-to-send*); e
 - * Erro de recepção devido à falta de recursos (*buffers*).
- Observação:
 - Este módulo não precisa de exclusão mútua na rede.

5.8 Módulo 8 - Teste da Operação Concorrente dos Coprocessadores

- Objetivo:
 - Simular e testar o acesso concorrente dos coprocessadores à memória comum através de programação sequencial dos mesmos.
- Procedimento:

Figure 3: Configuração de Teste (Módulo 7)

- Programar sequencialmente e exaustivamente a emissão de um pacote de tamanho máximo.
 - O comando de transmissão é lançado através da ativação da linha CA em duas instruções consecutivas para os coprocessadores 1 e 2 respectivamente.
 - Um período de temporização deve ser previsto para permitir que coprocessadores com frequências de relógio diferentes possam ambos concluir o comando de transmissão antes do lançamento do seguinte.
 - O estado de execução é testado para cada iteração de programa (erros de *underrun*, acesso, paridade, outros).
- Observação:
 - Este módulo não necessita de exclusão mútua na rede.

6 Considerações Finais

No conjunto de testes especificado, a programação do coprocessador é sempre feita no modo Ethernet, compatível com a norma IEEE 802.3. Assim sendo, as demais alternativas de funcionamento possíveis com o coprocessador utilizado não são testadas (prioridades, espaçamento entre pacotes, codificação NRZ (*Non-Return to Zero*), outras).

O mecanismo de interrupção devido a erro de paridade na memória comum do cartão não pode ser acionado por simulação. Entretanto, todos os programas de teste tratam a interrupção correspondente e diagnosticam a sua eventual ocorrência.

References

- [1] TELEBRÁS-CPqD. Documentação Técnica do Projeto PP (Processador Preferencial). Technical Report, 1984.
- [2] David Hutchison and Peter Corcoran. Building Local Area Networks to Ethernet Specification. *Computer Communications*, 5(1):12–16, February 1982.
- [3] Joberto S. B. Martins. Estudo de Alternativas de Implantação de uma Rede Local no Processador Preferencial. Technical Report ITEEL 01/87, ITEEL - Instituto de Tecnologia Eletro-Eletrônica, Campina Grande, PB, January 1987.
- [4] Neucimar J. Leite and Joberto S. B. Martins. Análise das Características Funcionais de Controladores de Rede Compatíveis com a Norma IEEE 802.3. Technical Report 10/87, Universidade Federal da Paraíba - UFPB, Campina Grande, Brasil, 1987.
- [5] Stanford University. Intel 82586 Registers and Structures. Technical Report, 1986.
- [6] Robert M. Metcalfe and David R. Boggs. Ethernet: Distributed Packet Switching for Local Computer Networks. *Commun. ACM*, 19(7):395–404, July 1976.
- [7] The Ethernet: A Local Area Network: Data Link Layer and Physical Layer Specifications. *SIG-COMM Comput. Commun. Rev.*, 11(3):20–66, July 1981.
- [8] William Giozza and Joberto S B Martins. Uma Proposição Arquitetura de Rede Local RM OSI/ISO para Supermicro. In *Anais do V Simpósio Brasileiro de Telecomunicações SBT*, pages 80 – 85, Rio de Janeiro, Brazil, 1987. SBT - Sociedade Brasileira de Telecomunicações.
- [9] Joberto S. B. Martins and Gérard Noguez. Arquitetura de um Suporte de Comunicação baseado na Rede Local Ethernet e no Unix. In *Anais do IV Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores - SBRC*, pages 217–233. SBC - Sociedade Brasileira de Computação, March 1986.
- [10] Intel Corporation. *Microsystem Components Handbook Microprocessors*. 1986.
- [11] Joberto S. B. Martins and Gérard Noguez. Considerações sobre a Arquitetura e o Desempenho de uma Implantação do Protocolo Ethernet em Ambiente Unix. In *Anais do IV Simpósio Brasileiro de Telecomunicações (SBT)*, pages 157–160, Rio de Janeiro, Brazil, 1986. Brazilian Telecommunications Society - SBT.
- [12] Brian Kernighan and Dennis Ritchie. *The C Programming Language*. Prentice-Hall, 1978.
- [13] William Giozza and Joberto S. B. Martins. Redes de Computadores. In *International Symposium on Information and Coding Theory (ISICT)*, pages 1–45, Campinas, Brazil, July 1987. Sociedade Brasileira de Telecomunicações (SBT).